

Análise comparativa entre as modalidades de equipamentos de radiodiagnóstico de incidências de manutenções corretivas

Fernanda Moraes Lopes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4514-1280

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Abstract—The management and maintenance of medical equipments are extremely important to ensure the high quality and reliability of these systems, since that any error in their operation has consequences and direct impacts on patients' lives. Today medical imaging equipments are essentials to support the appropriate diagnoses and treatments choices. Thus, its use has become increasingly common and from this arise the need for studies on quality issues and maintenance of these equipment. The present work consists in a comparative evaluation of the radiodiagnostic equipment modalities of one company according to the incidence of corrective maintenance for one year. Radiodiagnostic modalities evaluated were X-ray, mammography, computed tomography and advanced therapies. Among them, it was observed that the computed tomography is the one that showed the highest number of corrective maintenance occurrences per unit of active equipment.

Keywords— *corrective maintenance, management of medical equipments, medical imaging systems.*

I. INTRODUÇÃO

A gestão de equipamentos médico-hospitalares tem como princípio planejar desde a aquisição de um equipamento até a sua utilização e descarte, sempre considerando a redução de riscos e a segurança dos pacientes [1]. Dentre estas questões, devem ser realizadas diversas análises de custos e produtividade sobre os desempenhos dos sistemas e os seus respectivos programas de manutenção.

Para cada equipamento médico, é necessário que um bom programa de manutenção seja desenvolvido, a fim de evitar a ocorrência de eventos adversos em ambientes clínico-hospitalares, eliminar a necessidade de repetição de exames e, consequentemente, diminuir os gastos desnecessários por parte da instituição de saúde. A falha de um equipamento médico pode acometer a qualidade de exames que influenciam diretamente nas decisões médicas de inúmeros diagnósticos e tratamentos. Além disto, estas falhas podem ocasionar inclusive consequências irreversíveis para os pacientes.

Os programas de manutenções devem ser compostos por manutenções preventivas e corretivas. A manutenção corretiva é decorrente de problemas inesperados e são fundamentais para a rápida resolução do problema em casos de quebra do equipamento e de extrema urgência. Este tipo de manutenção tende a ser 3 vezes mais cara quando comparada com manutenções preventivas, mesmo que as manutenções preventivas tenham um alto custo [2, 3]. Isso se deve pelo fato de que a manutenção preventiva se trata de um tipo de manutenção planejada com antecedência, de forma que a instituição estrutura todos os seus recursos para tal evento,

garantindo a produtividade da máquina, a sua confiabilidade e segurança.

Estudos realizados na Carolina do Norte concluíram que para um plano de saúde de larga escala, entre 1997 e 2006, o número de exames de tomografia computadorizada duplicou enquanto o número de exames de ressonância magnética triplicou [4]. Visto este número crescente da utilização de equipamentos de diagnóstico por imagem, este estudo propõe um estudo comparativo entre as incidências de manutenções corretivas de equipamentos de radiodiagnósticos de uma mesma fabricante.

II. METODOLOGIA

Todas as análises realizadas neste estudo foram baseadas em dados fornecidos por uma empresa de equipamentos médicos de diagnósticos por imagem. Estes dados consistem em uma base de ocorrências de manutenções corretivas no período de um ano compreendido entre 01 de outubro de 2017 e 30 de setembro de 2018 e na atual base de equipamentos ativos desta marca no Brasil, extraída no dia 21 de novembro de 2018.

A partir de um padrão estabelecido pela empresa, os modelos dos equipamentos foram classificados e organizados de acordo com a modalidade de equipamentos radiodiagnósticos, a fim de possibilitar análises por modalidades. As modalidades de equipamentos de radiodiagnósticos analisadas neste trabalho e as suas respectivas siglas foram: MM - Mamografia, RX - Raios X, AX - Terapias Avançadas (Angiografia e Arco Cirúrgico) e CT - Tomografia Computadorizada.

A base de ocorrências das manutenções corretivas continha informações sobre o número de rastreabilidade da ocorrência, também referido neste estudo como “número do chamado”; a data de início e data de fim deste chamado de manutenção; o modelo do equipamento; o número do equipamento, o qual é único para cada equipamento e permite a sua identificação; a região brasileira onde está alocado o equipamento; a descrição do problema do equipamento para realização da manutenção corretiva; e, por fim, o estado em que a máquina se encontrava no momento da abertura da ocorrência, podendo ser classificada em 3 estados: “Máquina parada”, “Máquina parcialmente operacional (com limitações de funcionamento)” e “Máquina operacional”.

A base de equipamentos ativos no Brasil, também chamada de ‘base instalada’, trata-se da representação de todas as unidades dos equipamentos que estão atualmente em uso, desconsiderando-se os equipamentos que já foram descartados. Nela contém todas as informações relacionadas à

cada um dos equipamentos, onde cada linha da planilha representa um equipamento, o qual é identificado pelo “número do equipamento”. Além disto, para cada linha, contém-se as seguintes informações: modelo do equipamento, lote do equipamento, data em que o equipamento foi finalizado pela fábrica, data em que o equipamento foi entregue ao cliente, localização deste equipamento e se existe um contrato de manutenção em vigência ou não.

Devido falta de informações sobre a gestão e manutenção dos equipamentos que não possuem um contrato de manutenção com a empresa, o estudo foi restringido apenas aos equipamentos que possuem contratos de manutenção ativos. No total foram desconsiderados 235 chamados de manutenção corretiva da base de ocorrências de manutenção corretiva.

Todas as análises e gráficos gerados neste trabalho foram realizados no aplicativo Microsoft® Office Excel.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir do estudo dos dados fornecidos pela empresa durante o período de 01 de outubro de 2017 à 30 de setembro de 2018, foi gerada a Tabela 1, na qual estão apresentadas as informações mensais das incidências dos chamados de manutenção corretiva por modalidade radiodiagnóstica, ou seja, para cada modalidade, têm-se as quantidades absolutas de ocorrências de manutenção corretiva para cada mês durante o período analisado.

De acordo com a Tabela 1, no total, foram registrados 12330 chamados de manutenção corretiva ao longo do período analisado e a média mensal de ocorrências foi 1028. O mês de agosto de 2018 foi o mês que apresentou o maior número de ocorrências, totalizando 1258 chamados. Suspeita-se que esta alta no número de ocorrências possa estar correlacionada com a volta do período de férias de julho e com o início do segundo semestre do ano, no qual muitos dos gastos das instituições passam a ser liberados. Já o mês de dezembro de 2017 foi o mês que apresentou o menor número de chamados, o que pode ter sido ocasionado devido ao período de festas de final de ano e feriados.

Tabela 1 – Análise mensal das ocorrências de manutenção corretiva por modalidade radiológica durante o período de 01 de outubro de 2017 à 30 de setembro de 2018.

Modalidade radiológica	AX	CT	MM	RX	Total	
Número de ocorrências por período	out/17	305	443	100	192	1040
	nov/17	293	424	85	184	986
	dez/17	291	346	68	168	873
	jan/18	305	426	99	185	1015
	fev/18	257	405	101	177	940
	mar/18	297	420	101	195	1013
	abr/18	329	468	98	160	1055
	mai/18	320	441	89	193	1043
	jun/18	316	433	87	195	1031
	jul/18	304	422	86	213	1025
	ago/18	388	516	119	235	1258
set/18	274	489	101	187	1051	
Total	3679	5233	1134	2284	12330	

A modalidade de tomografia computadorizada (CT) foi a que registrou o maior número de ocorrências de manutenção corretiva ao longo do período analisado, computando no total 5233 ocorrências, o que representa quase metade do total de

chamados. Esta modalidade também foi a que apresentou o maior número de ocorrências de todos os meses analisados e, por consequência, ela apresentou a maior média mensal de chamados (436 ocorrências por mês).

Os equipamentos de angiografia e arco cirúrgico, modalidade terapias avançadas (AX), foram os quais apresentaram o segundo maior número absoluto de incidências e uma média de 307 ocorrências por mês. Seguindo desta modalidade, os raios X (RX) registraram o terceiro maior ranking de números absolutos de manutenções corretivas, com 2284 chamados ao longo do ano e uma média mensal de 190 ocorrências. Já modalidade de mamografia (MM) foi a qual apresentou a menor quantidade de chamados no período analisado, totalizando 1134 ocorrências e uma média de 95 incidências por mês.

Tendo em vista que para um volume grande de equipamentos espera-se que a quantidade de chamados de manutenção seriam maiores quando comparado a um volume menor, realizou-se uma correlação entre os dados de manutenção corretiva e as informações de base instalada com a finalidade de verificar as proporções entre a quantidade de equipamentos e a quantidade de manutenções corretivas e, conseqüentemente, a significância destes números de ocorrências de manutenção corretiva. Esta proporção foi denominada na Tabela 2 como ‘Quantidade de Manutenções Corretivas por Equipamento Ativo’, a qual representa o número médio de manutenções corretivas para um equipamento ativo por modalidade.

Tabela 2 - Quantidade total de equipamentos ativos e de ocorrências de manutenção corretiva por modalidade radiológica.

Modalidade radiológica	Quantidade de equipamentos ativos	Quantidade de ocorrências de manutenções corretivas	Quantidade média de manutenções corretivas por equipamento ativo
AX	1652	3679	2,2
CT	826	5233	6,3
MM	547	1134	2,1
RX	1301	2284	1,8
Total	4326	12330	2,9

Ao observar as colunas “Quantidade de Equipamentos Ativos” e “Quantidade de Ocorrências de Manutenções Corretivas”, verifica-se que a modalidade MM é a que apresenta o menor número de equipamentos e o menor número de ocorrências. Em contrapartida, CT possui a segunda menor base instalada, entretanto, o maior número de chamados de manutenção corretiva. As modalidades RX e AX seguem condizentes com o esperado.

Em proporções, a média geral de chamados de manutenção corretiva por equipamentos para todas as modalidades foi 2,9 e observa-se que todas as modalidades radiológicas, com exceção da tomografia computadorizada (CT), obtiveram uma média de ocorrência de manutenção corretiva menor que a média geral de todos os equipamentos. Isto significa que os equipamentos destas modalidades tiveram uma incidência de problemas menor que a média de todas as modalidades estudadas. A menor média de chamados por equipamento ativo foi dos equipamentos de RX, com uma média de 1,8 incidências. Seguindo pela mamografia (MM) e terapias avançadas (AX), onde as médias foram,

respectivamente, 2,1 e 2,2. Já CT apresentou uma média de ocorrência 2,2 vezes maior que a média geral, o que indica que cada equipamento ativo teve uma média de 6,3 ocorrências de manutenção corretivas ao longo deste período analisado.

As Figuras 1 e 2 seguintes permitem uma melhor visualização e interpretação dos dados apresentados na Tabela 3, verificando as informações dos equipamentos ativos na base instalada e das incidências de manutenção corretiva de forma visual e em porcentagem.

Figura 1 - Distribuição dos equipamentos da base instalada por modalidade radiológica.

Figura 2 - Distribuição das ocorrências de manutenção corretiva por modalidade radiológica.

Ao analisar as distribuições por modalidade radiológica dos equipamentos ativos na base instalada, Figura 1, e das incidências de manutenção corretiva, Figura 2, era esperado que o gráfico da Figura 2 fosse similar ao gráfico da Figura 1, pois entende-se que as proporções de chamados e de equipamentos deveriam ser similares, ou seja, para um pequeno volume de equipamentos é esperado um pequeno volume de chamados.

Porém, através da comparação entre estes gráficos, verificou-se que MM apresentou os menores índices para ambos os casos, representando 13% dos equipamentos ativos e 9% das ocorrências de manutenção corretiva. O RX foi a modalidade que apresentou o melhor resultado, visto que retrata 30% dos equipamentos ativos e apenas 19% dos chamados de manutenção corretiva. A modalidade AX teve também um resultado similar, caracterizando 30% das ocorrências de manutenção corretiva e 38% da base instalada. Já CT apresentou 42% das ocorrências de manutenção corretiva, entretanto esta modalidade possui o segundo menor número de equipamentos ativos, representando apenas 19% de todos os equipamentos radiológicos presentes na base instalada, concluindo-se então que se trata da modalidade que apresentou o pior resultado e uma porcentagem de

ocorrências de manutenção corretiva 2,2 vezes maior que a porcentagem de equipamentos ativos.

Além da análise entre número de chamados de manutenção corretiva e número de equipamentos ativos na base instalada, foi explorado também a quantidade de equipamentos que de fato apresentaram problemas ao longo do período analisado. No gráfico da Figura 3, este número, por modalidade, é comparado com a quantidade total equipamentos ativos na base instalada e, no gráfico da Figura 4, estas duas informações são confrontadas, obtendo-se uma porcentagem.

Ao observar os Gráficos 3 e 4, compara-se as modalidades tendo em vista os aspectos de proporção entre a quantidade de equipamentos que necessitaram de manutenção corretiva e o número de equipamentos ativos. Assim, verifica-se que 84,7% de todos os equipamentos de tomografia computadorizada desta empresa apresentaram problemas, o que significa que apenas 15,3% dos equipamentos não tiveram nenhum tipo de ocorrência. Em valores brutos, de 826 equipamentos de tomografia computadorizada no Brasil, 700 deles tiveram algum tipo de problema durante o ano e 126 equipamentos estiveram isentos de ocorrências.

Figura 3 - Comparação entre o número de equipamentos que apresentaram problemas ao longo do período analisado e o número de equipamentos ativos da base instalada.

Figura 4 - Porcentagem dos equipamentos ativos que apresentaram problemas ao longo do período analisado.

Já para as outras modalidades, o cenário foi menos agressivo, sendo 59%, 57,8% e 48,3% as porcentagens de equipamentos que necessitaram de manutenção corretiva para,

respectivamente, terapias avançadas (AX), mamografia (MM) e raios X (RX). A modalidade AX destaca-se pelo maior número bruto de equipamentos que tiveram problemas, totalizando 975 equipamentos. Entretanto, esta modalidade possui também a maior quantidade de equipamentos da base instalada, o que, em proporções, não é tão significativo quanto a modalidade CT. A modalidade RX foi a única em que menos da metade dos equipamentos tiveram alguma ocorrência de manutenção, sendo 629 equipamentos de 1301. Assim, uma suposição é que o número de ocorrências de manutenção corretiva também pode estar relacionado a complexidade da modalidade, visto que RX é menos complexo que CT.

IV. CONCLUSÃO

Ao avaliar o número mensal de ocorrências de manutenção corretiva durante o período de um ano, compreendido entre 01 de outubro de 2017 e 30 de setembro de 2018, observou-se que o mês de agosto e o mês de dezembro apresentam, respectivamente, o maior e o menor número de ocorrências de manutenção corretiva. Suspeita-se que estes números estejam correlacionados aos períodos de festas e períodos de férias.

Dentre os equipamentos de raios X, mamografia, terapias avançadas e tomografia computadorizada, em números absolutos, a modalidade terapias avançadas é aquela que apresenta o maior número de equipamentos ativos deste fabricante no Brasil, seguida pelos sistemas de raios X, tomografia computadorizada e mamografia, respectivamente. Ao observar números absolutos de manutenção corretiva, a modalidade tomografia computadorizada se destaca com o maior número de incidência seguida pelos sistemas terapias avançadas, raios X e mamografia. Assim, constata-se que

tomografia computadorizada é aquela que apresenta o maior número de ocorrências de manutenções corretivas por unidade ativa.

A modalidade CT se destacou em todas as análises realizadas neste estudo, contendo uma das menores quantidades de equipamentos base instaladas, o maior índice de manutenção corretiva e uma alta porcentagem de equipamentos ativos que apresentaram problemas.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Universidade Federal de Uberlândia, à empresa fabricante de equipamentos de radiodiagnóstico mencionada neste trabalho e aos seus respectivos colaboradores pela confiança e oportunidade de desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] MAHFOUD, Hassana; BARKANY, Abdellah El; BIYAALI, Ahmed El. **A Hybrid Decision-Making Model for Maintenance Prioritization in Health Care Systems**. American Journal Of Applied Sciences, [s.l.], v. 13, n. 4, p.439-450, 1 abr. 2016. Science Publications. <http://dx.doi.org/10.3844/ajassp.2016.439.450>.
- [2] ALMEIDA, Márcio Tadeu. **Manutenção preditiva: confiabilidade e qualidade**. Banas Qualidade, nov./2009, n° 210, p. 58-63.
- [3] CABRAL, José Paulo Saraiva. *Gestão da Manutenção de Equipamentos, Instalações e Edifícios*. 2009. Lisboa. Lidel.
- [4] SMITH-BINDMAN, Rebecca; MIGLIORETTI, Diana L.; LARSON, Eric B.. **Rising Use Of Diagnostic Medical Imaging In A Large Integrated Health System**. *Health Affairs*, [s.l.], v. 27, n. 6, p.1491-1502, nov. 2008. Health Affairs (Project Hope). <http://dx.doi.org/10.1377/hlthaff.27.6.1491>.